

AKMEOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHILARNING TA'LIM JARAYONIDA AXBOROT BILAN ISHLASH TAYANCH KOMPETENSIYASILARI

Botiraliyeva Maftunaxon Botirali qizi

Qo'qon davlat instituti pedagogika kafedrası 2-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897826>

Annotatsiya. *Inson hayotidagi komillikka intilish, yetuklik sari boorish, tafakkur cho'qqilarini egallashga bo'lgan harakat bir so'z bilan aytganda akmeologiya bo'lib, ta'lim jarayonida o'quvchilarni o'z sohalari, yo'nalishlari va qiziqishlari uchun kerakli axborotni qidirish kompetentlik shakllantirishda akmeologiyaning metodlari ustuvorlik kashf etadi.*

Аннотация. *Стремление к совершенству в жизни человека, стремление достичь зрелости, достичь вершин мышления есть, одним словом, акмеология. Акмеологические методы мониторинга компетентности источника информации обнаруживают стабильность.*

Abstract. *The pursuit of perfection in human life, striving towards maturity, the effort to acquire the heights of thinking is, in a word, acmeology. methods of acmeology gain priority in the formation of information search competence.*

Kalit so'zlar: *akme, integratsiya, metodologiya, akmeologiya, akmeogramma, genetik, psixofiziologik, psixobiografiya, akmeologik ekspertiza.*

Ключевые слова: *акме, интеграция, методология, акмеология, акмеограмма, генетическая, психофизиологическая, психобиография, акмеологическая экспертиза.*

Keywords: *acme, integration, methodology, acmeology, acmeogram, genetic, psychophysiological, psychobiography, acmeological expertise.*

Akmeologiyaning nazariy metodlari tizimi va amaliy metodlari ta'lim jarayonida o'quvchilarning axborot bilan ishlashida samarali foyda beradi. Bundan tashqari o'quvchilar akmeogramma asosida faoliyat olib borsa, u ta'lim tizimining mohiyatini yanada chuqurroq anglay boshlaydi. Shu bilan bir qatorda tafakkuri o'sib, yetuklik sari boradi

Insonning yetuklik bosqichi — yetukligining «akme» deb ataladigan cho'qqisi hayotini, vaqt uzunligining asosiy qismini qamrab oladigan ko'p o'lchovli holatidir. Bu holat doimo insonni faoliyatning ma'lum sohasida qay darajada fuqaro, mutaxassis sifatida chiqqanligini ko'rsatadi. Uni o'rab olgan voqelik ichidagi boy yoki nochor aloqalar uning umr yo'ldoshi, ota-ona sifatida qandayligini bildiradi.

Shu bilan birga, u statik tuzilgan bo'la olmaydi, aksincha, ko'p yoki kamroq variantivligi va o'zgaruvchanligi bilan ajralib turadi.

Insonning jismoniy holatiga mansub bo'lgan kompetentlik qoidaga ko'ra, yetuklik parametrlari doirasida tipik tavsifni doimo olib yuradi va qayta o'zgarishlarga uchraydi. Insonning mazmunli spetsifikasi va uni ifodalash shaklining mana shunday harakatchan birligi fuqaro, shaxs faoliyati subyekti, umr yo'ldoshi, ota-ona sifatida ifodalanayotgan yetuklik bosqichida har doim kuzatilishi mumkin. Insonni yaxlit tushinishda ular orasidagi bog'liqliklarning barcha murakkabligini anglash uchun turli fan nuqtayi nazaridan olib borilgan tadqiqotlarda olingan yetuk insonni o'rganish natijalarini yaxlit bir tizimga to'plash zarur bo'ladi.

Ushbu yondashuvda insonni o'rganish, olingan ma'lumotlar integratsiyasi — murakkab jarayon va maxsus metodologiyasini yaratishni, hamda ularni bir-birlari bilan ilmiy-korrektiv birlashuvi texnikasini talab etadi.

Ana shu texnika akmeologiyaning metodlarini ifoda etadi. Akmeologiyaning nazariy metodlari tizimiga quyidagilar kiradi:

Mantiqiy : analiz, sintez, induksiya, deduksiya, mushohadali (xayoliy) eksperiment.

Tahlilning matematik metodi: korrelyativ, omilli, dispersion, diskriminatsion, klasterli va boshq.

Fanlararo metodlar - yondashuvlar: kompleks, tizimli, funksional, genetik, longityudli, modelli, biografik, vaziyatli va boshq.

Akmeologiyaning amaliy-ishlab chiqarish metodlari sinfiga quyidagilar kiradi:

a) umumilmiy : kuzatuv, eksperiment, ekspert bahosi;

b) alohida fanlarning metodlari, jumladan:

- psixologik (test, kuzatish, suhbat, o‘z-o‘zini kuzatish, o‘zo‘ziga hisobot berish, psixosemantik);

- ijtimoiy (ro‘yxatga olish, so‘rov, intervyu olish, so‘rovnoma o‘tkazish);

- psixoflziologik.

d) akmeologik metodlar: (akmeogramma, test, psixobiografiya, akmeologik ekspertiza).

Akmeogramma — akmeografik yondashuvning asosiy metodi va u progressiv rivojlanishga hamda birinchi navbatda shaxsning professionalizmi va muayyan mehnat subyektlari faoliyatining taraqqiyotiga imkon beradigan talablar, sharoit va omillar tizimini namoyon etadi. Akmeogramma doimo individual bo‘ladi, rasmiy ravishda u samarali faoliyat ko‘rsatayotgan subyektning individual «kesimi»ni, uning imkoniyatlari va istiqbollarini, o‘rnini qoplaydigan va aksi bo‘lgan xususiyatlarini o‘zida mujassam etadi.

Akmeogrammalar inson faoliyatiga qarab turlicha tuzilishi mumkin. yuqorida akmeolog tavsiya berishi yoki ekspert to‘g‘ri xulosa chiqarishi uchun tuzilgan “mutaxis akmeogrammasi” keltirilgan.

Akmeogramma — professiogramma va psixogrammaga nisbatan umumlashtiruvchi kategoriya bo‘lib hisoblanadi. Akmeogramma insonning individual-ruhiy va psixofiziologik o‘ziga xos xususiyati va kasbiy faoliyatini kompleks tarzda tavsiflash bo‘lib, buyuk zotlarning o‘sib-ulg‘ayishi va mukammallashuvi, o‘z kasbi tomon intilishi jarayoni, qanday qilib olamshumul yangiliklar yaratganliklari va liderlik qobiliyatlarini o‘rganadi.

Natijada, jamiyatimizning ilg‘or akme shaxslari o‘tmishdagi ajdodlarimiz bosib o‘tgan yo‘l, ular erishgan cho‘qqilar — kamolot va mukammallik cho‘qqisiga erishish mexanizmlarini yaxshiroq va mukammal anglashidir. Bu esa, o‘z navbatida, bugungi kun nuqtayi nazaridan istiqbolimiz trayektoriyasini ham belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Akmeogramma professional faoliyatning atroflicha tavsifini va u tomondan insonning individual-psixologik va psixoflziologik xususiyatlariga qo‘yiladigan talablarni o‘z ichiga oladi. Bolalar va yoshlarda ularning iqtidor va qobiliyatlarini aniqlash, rivojlantirish bo‘yicha real sharoitlarni yaratish akmeologik muhitdan darak bersa, ushbu yoshlarni topish, iste‘dodlarini aniqlash va ularni rivojlantirish asosida yuqori pog‘onalarga erishuvini ta‘minlash bir-biridan ajralmas, bir butun yaxlit tizim sifatida qaralmoqda.

Akmeogrammani aniq, to‘g‘ri va xolisona to‘ldirish ekspert yoki akmeolog tomonidan maqbul va ishonchli natijaning olinishi kafilidir.

Umumiy qilib aytganda, akmeologik yondashuv asosida o‘quvchilarning ta‘lim jarayonida axborot bilan ishlash tayanch kompetensiyasilarini shakillatirish jarayonida akmeologiyaning yuqorida keltirilgan nazariy va amaliy metodlariga tayanish yaxshi natija beradi.

Mutaxassis akmeogrammasi¹

№ _____ « _____ » _____ 20__ y.

Familiyasi, ismi, sharifi: _____

Jinsi _____ Yoshi _____ Ma'lumoti _____

Ixtisosligi _____

Faoliyatidagi o'sish dinamikasi _____

Malakaviy darajasi _____

Malaka oshirish bo'yicha qayta tayyorlash (o'z ustida ishlash)

Qo'shimcha ma'lumotlar _____

1. Qobiliyatlar:

- murakkab;
- xususiy;
- murakkab xususiy;
- mavjud iqtidor;
- mavjud iste'dod;
- qo'shimcha ma'lumotlar.

2. Tizimosti individuallik:

- «Men» obrazining tavsifi;
- yutuqlarga bo'lgan ehtiyojning asoslanganligi;
- o'z-o'zini baholash tavsifi;
- qadriyatlarga yo'naltirilganlik va qiziqishlari;
- o'zini mehnatga bag'ishlash;
- qo'shimcha ma'lumotlar².

REFERENCES

1. TILLAYEVA G.H. Akmeologiya asoslari. TAFAKKUR BO'STONI» TOSHKENT - 2014
2. Деркач А., Зызыкин В. Акмеология: Учебное пособие. – Спб.: «Питер», 2003.
3. Деркача А. А. Акмеология: Учебник. Изд. РАГС, 2006